

Λήψη αποφάσεων σε σύνθετα συστήματα δημόσιας διοίκησης

Στρατηγική, ανάλυση και ψηφιακά εργαλεία στη σύγχρονη διακυβέρνηση

1. Εισαγωγή

Η λήψη αποφάσεων στη διοίκηση, και ειδικότερα στη δημόσια διοίκηση αποτελεί μία από τις πλέον πολύπλοκες, πολυσύνθετες και απαιτητικές λειτουργίες των σύγχρονων θεσμικών συστημάτων. Σε αντίθεση με τα γραμμικά οργανωμένα περιβάλλοντα, που συναντώνται σε πιο απλές δομές και οργανισμούς, οι δημόσιοι οργανισμοί λειτουργούν εντός πλαισίων αυξημένης πολυπλοκότητας, σύνθετων και πολλές φορές μη καθορισμένων διαδικασιών, πληθώρα θεσμικών περιορισμών και συχνά αντικρουόμενων στόχων και δημόσιων συμφερόντων. Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται σε συνθήκες πλήρους πληροφόρησης, και εφαρμόζονται σε συνεχώς μεταβαλλόμενα και μη προβλέψιμα συστήματα.

Η έννοια της σύνθετης δυναμικής (complexity) μας βοηθά να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε το θεωρητικό πλαίσιο αυτών των συνθηκών. Τα σύνθετα συστήματα χαρακτηρίζονται από μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις, από αναδυόμενες και δυναμικές συμπεριφορές καθώς και περιορισμένη προβλεψιμότητα. Στη δημόσια διοίκηση, η σύνθετη αυτή φύση εκδηλώνεται μέσω της αλληλεπίδρασης πολιτικών αποφάσεων, διοικητικών διαδικασιών, ανθρώπινων παραγόντων και τεχνολογικών εργαλείων που κατά περίπτωση εφαρμόζονται.

Παρά του γεγονότος ότι αναγνωρίζουμε και εντοπίζουμε τα στοιχεία της πολυπλοκότητας σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας διοίκησης, μεγάλο μέρος της διοικητικής πρακτικής εξακολουθεί να βασίζεται σε γραμμικά μοντέλα σχεδιασμού και ελέγχου. Τα μοντέλα αυτά, αν και έχουν εφαρμογή σε περιορισμένα και σταθερά περιβάλλοντα, συχνά αποτυγχάνουν να αποδώσουν σε θεσμικά συστήματα όπου η αβεβαιότητα, η προσαρμοστικότητα και οι αλληλεξαρτήσεις αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.

Στόχος του παρόντος κειμένου είναι να μελετήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση υπό το πρίσμα της σύνθετης δυναμικής και της στρατηγικής ανάλυσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των ψηφιακών εργαλείων λήψης και υποστήριξης αποφάσεων. Υιοθετείται μια προσέγγιση που γεφυρώνει τη θεωρητική ανάλυση με την εμπειρική γνώση που προκύπτει από την εφαρμογή της διοικητικής και οργανωσιακής πράξης.

Η βασική θέση που υποστηρίζεται είναι ότι η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε σύνθετα δημόσια συστήματα δεν μπορεί να προκύψει απλά από την συνεχή αύξηση της πληροφορίας ή την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, αλλά από την κατανόηση της δομής του συστήματος, την ορθολογική αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και την ανάπτυξη μηχανισμών που επιτρέπουν τη συνεχή ανατροφοδότηση και βελτίωση.

2. Πολυπλοκότητα και δημόσια διοίκηση

Η δημόσια διοίκηση είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα το οποίο αντιδρά στις μεταβλητές του περιβάλλοντος του και η συμπεριφορά του συνόλου δεν προκύπτει γραμμικά από τις επιμέρους συνιστώσες του. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αποτελούνται από πλήθος αλληλεπιδρώντων παραγόντων — πολιτικών, διοικητικών, θεσμικών και ανθρώπινων — οι οποίοι λειτουργούν εντός πλαισίων κανόνων, κινήτρων και περιορισμών που μεταβάλλονται στον χρόνο.

Η θεωρία της πολυπλοκότητας καταδεικνύει ότι σε τέτοια συστήματα η αιτιότητα δεν είναι μονοσήμαντη. Μικρές παρεμβάσεις μπορεί να έχουν δυσανάλογα μεγάλα αποτελέσματα, ενώ εκτεταμένες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες ενδέχεται να αποδώσουν περιορισμένα ή απρόβλεπτα αποτελέσματα. Γεγονός που αναδεικνύει τη μη γραμμική φύση των αιτιωδών σχέσεων σε σύνθετα συστήματα. Στη δημόσια διοίκηση αυτό συχνά εκδηλώνεται με ανεπιθύμητες συνέπειες, κυρίως θεσμική αδράνεια ή αποτυχία μεταρρυθμίσεων.

Στα σύνθετα αυτά διοικητικά συστήματα, το χαρακτηριστικό των αναδυόμενων συμπεριφορών είναι συχνό και σχεδόν αναπόφευκτο. Οι συμπεριφορές αυτές δεν διαμορφώνονται απο κάπου κεντρικά, αλλά προκύπτουν από την αλληλεπίδραση επιμέρους μονάδων, διαδικασιών και ανθρώπων. Η εφαρμογή μιας νέας διοικητικής οδηγίας, για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει σε νέες πρακτικές σε κατώτερα επίπεδα της ιεραρχίας, επηρεάζοντας τελικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος συνολικά. Φυσικά εάν το τελικό αποτέλεσμα θα έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο είναι άγνωστο.

Παράλληλα, τα δημόσια συστήματα είναι στιγματισμένα από την ιστορικότητα και εξάρτηση από την προηγούμενη πορεία τους (path dependency). Σχεδόν πάντα λειτουργούν αυτόματα όπως τα δικαστήρια, με αποφάσεις του δεδικασμένου. Δηλαδή παρόμοιες καταστάσεις εξετάζονται και λαμβάνονται αποφάσεις με βάση το «θα κάνουμε ότι κάναμε μέχρι τώρα». Οι υφιστάμενες δομές, διαδικασίες και οργανωσιακές κουλτούρες διαμορφώνουν το εύρος των εφικτών επιλογών στο παρόν. Ο συνδυασμός της ανάγκης για αλλαγή, της πάσης θυσία προσαρμογής στα νέα δεδομένα ώστε να φανεί ότι η δημόσια διοίκηση ακολουθεί τι εξελίξεις και η αγνόηση αυτής της διάστασης (του path dependency) οδηγεί συχνά σε σχεδιασμούς που προωθούν ριζικές αλλαγές χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες του συστήματος.

Σύνθετη δυναμική και επιχειρησιακή σκέψη

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη δημόσια διοίκηση ως σύνθετο σύστημα, θα την εξετάσουμε υπό το ίδιο πρίσμα με το οποίο μελετούμε την επιχειρησιακή σκέψη σε περιβάλλοντα υψηλής αβεβαιότητας, καθότι παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες. Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, η απόφαση είναι αποτέλεσμα μιας δυναμικής ακολουθίας ενεργειών και αναδράσεων, όπου η διαδικασία προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός θεωρεί ως δεδομένο ότι η πληροφόρηση είναι ατελής, ο χρόνος περιοριστικός και η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τη σωστή ανάλυση και κατανόηση της κατάστασης. Αντίστοιχα, στη δημόσια διοίκηση, η διαχείριση της πολυπλοκότητας απαιτεί μηχανισμούς που ενισχύουν τη διοικητική κρίση, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, αντί να είναι προσανατολισμένη στον τυπικό έλεγχο.

3. Στρατηγική και μηχανισμοί υποστήριξης λήψης αποφάσεων

Η στρατηγική στη δημόσια διοίκηση δεν δύναται να είναι στατική, τυποποιημένη, να μην επικαιροποιείται και να μην επαναξιολογείται. Σε σύνθετα θεσμικά περιβάλλοντα, λειτουργεί πρωτίστως ως πλαίσιο κατανόησης και προσανατολισμού εντός της αβεβαιότητας. Δεν αποσκοπεί στον πλήρη έλεγχο, αλλά στη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων που επιτρέπουν την έγκαιρη αναγνώριση μεταβολών και τη συνεχή αναθεώρηση επιλογών.

Πρέπει να υπογραμμιστεί, όμως, ότι οι μηχανισμοί υποστήριξης λήψης αποφάσεων δεν αντικαθιστούν την ανθρώπινη κρίση. Λειτουργούν ως εργαλεία υποστήριξης του έργου και ενίσχυσης της προσπάθειας για κατανόηση του συστήματος, περιορισμού του φαινομένου του «burn out» και αυτοματοποίησης της ανάλυσης. Η αξία τους έγκειται στη μετατροπή σύνθετων δεδομένων σε λειτουργική πληροφόρηση και στη δυνατότητα ανατροφοδότησης από την εφαρμογή των αποφάσεων.

4. Ψηφιακά εργαλεία ως μέσα της λήψης αποφάσεων

Η τεχνολογία στη δημόσια διοίκηση δεν αποτελεί πανάκεια. Η εμπειρία δείχνει ότι όταν εφαρμόζεται χωρίς σαφή κατανόηση του θεσμικού πλαισίου, των δυνατοτήτων που παρέχουν, ακόμη και το τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα, συχνά αναπαράγει υφιστάμενες δυσλειτουργίες και προβληματικά αποτελέσματα. Αντιθέτως,

τα ψηφιακά εργαλεία αποκτούν αξία όταν συνδράμουν στην ανθρώπινη κρίση και όχι ως υποκατάστατά της.

Η αποτελεσματική χρήση τους προϋποθέτει σαφή ορισμό του προβλήματος, απλότητα στον σχεδιασμό και ενσωμάτωση στις υπάρχουσες διαδικασίες. Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, μπορούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια, τη θεσμική εξειδίκευση και την προσαρμοστικότητα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων.

5. Η οπτική του practitioner και η εφαρμογή στην πράξη

Συναντάται συχνά, η εφαρμογή των αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση να πραγματοποιείται σε περιβάλλοντα και δομές με περιορισμένους πόρους, υποστελεχωμένο ή ανεκπαίδευτο προσωπικό στις σύγχρονες εξελίξεις και οργανωσιακά αδρανή. Η οπτική του practitioner καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας στρατηγικής επιλογής εξαρτάται από τον βαθμό ενσωμάτωσής της στις υφιστάμενες δομές και κουλτούρες.

Μικρές, στοχευμένες παρεμβάσεις που αξιοποιούν υπάρχοντες πόρους συχνά αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικές από εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις υψηλού θεσμικού κόστους. Η εφαρμογή αποτελεί μέρος ενός επαναληπτικού κύκλου μάθησης, όπου η εμπειρία τροφοδοτεί τη μελλοντική ανάλυση και τον επανασχεδιασμό.

6. Συμπεράσματα και επιπτώσεις για τη δημόσια διοίκηση

Το παρόν κείμενο δεν φιλοδοξεί να προσφέρει καθολικές ή οριστικές λύσεις στα προβλήματα λήψης αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση. Αντιθέτως, επιδιώκει να συμβάλει στον ευρύτερο επιστημονικό και θεσμικό διάλογο, προτείνοντας ένα πλαίσιο κατανόησης που συνδυάζει τη θεωρία της σύνθετης δυναμικής, τη στρατηγική ανάλυση και την εμπειρία της διοικητικής πράξης. Η βελτίωση της λήψης αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση πιθανώς να μην επιτυγχάνεται μέσω της απλής αύξησης της πληροφορίας ή της εισαγωγής ολοένα και πιο σύνθετων τεχνολογικών λύσεων, αλλά να απαιτεί συστημική κατανόηση, στρατηγική σκέψη και ενίσχυση της προσαρμοστικότητας.

Σε έναν κόσμο αυξανόμενης πολυπλοκότητας, η ικανότητα λήψης τεκμηριωμένων, ευέλικτων, σύγχρονων και θεσμικά ενσωματωμένων αποφάσεων καθίσταται αναγκαία συνθήκη για τη βιώσιμη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών.